

BO‘LAJAK TARIX O‘QITUVCHILARIGA JADIDLAR ILMIY MEROSINI O‘RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Shaturayeva Sevvara Tashmurotovna

TDAU “ ijtimoiy - gumanitar fanlar” kafedrası assistenti,

TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559680>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga jadidlar ilmiy merosini o‘rgatish metodikasini takomillashtirishning pedagogik xususiyatlari yoritilgan. Jadidlar ta‘limga oid qarashlari zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg‘unlashtirilib, Uchinchi Renessans g‘oyalari asosida ta‘lim jarayoniga samarali integratsiya qilish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ilmiy-ma‘rifiy meros, tarix ta‘limi, bo‘lajak o‘qituvchilar, kompetensiyaviy yondashuv, interfaol metodlar, metodik tavsiyalar.

Аннотация. В статье освещены педагогические особенности совершенствования методики преподавания научного наследия джадидов будущим учителям истории. Рассматриваются взгляды джадидов на образование в контексте современных компетентностных подходов, предлагаются эффективные методы интеграции их идей в учебный процесс в рамках концепции Третьего Ренессанса.

Ключевые слова: джадидизм, научно-просветительское наследие, компетентностный подход, интерактивные методы, методические рекомендации.

Annotation. The article highlights the pedagogical features of improving the methodology for teaching the scientific heritage of the Jadids to future history teachers. It explores Jadid educational ideas through a modern competence-based approach and suggests effective ways to integrate their legacy into the learning process within the framework of the Third Renaissance.

Key words: jadidism, scientific and educational heritage, history teaching, future teachers, competency-based approach, interactive methods, methodological recommendations.

Kirish. Jadidlar harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda ilm-ma‘rifat va milliy uyg‘onishni targ‘ib qilgan tarixiy hodisa bo‘lib, bugungi kunda Uchinchi Renessans g‘oyalari bilan yana dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada jadidlarning bebaho merosini bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga zamonaviy metodik yondashuvlar asosida o‘rgatishning pedagogik xususiyatlari tahlil qilingan. Kompetensiyaviy yondashuv orqali ularning qarashlarini ta‘lim jarayoniga samarali integratsiya qilish yo‘llari, shuningdek, yosh avlodda ma‘naviy merosga hurmat tuyg‘usini shakllantirish usullari ochib berilgan. Maqolada Prezident Shavkat Mirziyoyevning Uchinchi Renessans borasidagi g‘oyalari kontekstida jadidlar harakatining bugungi kundagi strategik ahamiyati ham yoritilgan. Jadidlar “Ilmdan boshqa najot yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas” degan hadisni o‘z hayotlarining bosh g‘oyasi deb qabul qilgan edilar. Shu sababli ham O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri — uchinchi Renessans poydevorini barpo etish asosiy maqsad sifatida belgilandi, deb to‘g‘ri deb hisoblayman [1,92].

Asosiy qism. Abdulla Avloniy — o‘zbek jadidchilik harakatining yetuk vakili, ta‘lim va axloqiy tarbiyani uyg‘unlashtirgan ma‘rifatparvar ziyoli sifatida uning pedagogik merosi biz uchun muhim manbadir. Avloniyning ilm, axloq va tarbiya haqidagi qarashlari zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv asosida tahlil qilinib, ularni bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga

o‘rgatishning samarali metodik yo‘llari yoritilgan. Jadidlarning boy ilmiy-ma‘rifiy merosini ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish orqali milliy ong va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish masalalari asoslab berilgan. Adib Vatanga bo‘lgan muhabbatni insoniylikning eng oliy ifodasi deb bilgan. Vatan — bu inson tug‘ilib o‘sgan joyi, yurtidir va uni sevish, qadrlash, obod qilish har bir fuqaroning burchidir. Shuning uchun Avloniy “Vatan va unga muhabbat” iborasi orqali aynan shuni nazarda tutgan. Uning fikricha, til va madaniyatga bo‘lgan muhabbat — bu aslida o‘z xalqiga bo‘lgan cheksiz sadoqatdir. U shunday degan edi: “Har bir millatning borligi uning tilida va adabiyotida aks etadi. Milliy tilni yo‘qotish — millatning ruhini yo‘qotish demakdir” Ilm — insoniyatning eng muqaddas va bardavom boyligi bo‘lib, yosh avlod uchun uni egallash eng mas‘uliyatli davrdir. Ta‘limning asosiy vazifasi esa bu ne‘matni to‘g‘ri yo‘naltirishdan iborat. Abdulla Avloniy o‘zining boy ilmiy-pedagogik merosi orqali yosh avlodda ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashni shakllantirishni ustuvor vazifa deb bilgan. Uning darsliklari va badiiy asarlari mustaqil fikrlash, ezgulikka intilish va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini targ‘ib etgan. Ayniqsa, axloq ilmi borasidagi chuqur mulohazalari orqali inson xulqini tarbiya qilishda ta‘limning ahamiyatini asoslagan. Bugungi kunda Avloniyning bu merosi oliy ta‘limda talabalarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashda muhim vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Mazkur maqolada yoshlarni ilm va ma‘rifatga yo‘naltirishda jadidlar merosidan samarali foydalanish yo‘llari, zamonaviy metodik yondashuvlar va ularning pedagogik ahamiyati ochib berilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning ilm haqidagi fikrlari esa ushbu yondashuvning dolzarbligini yanada mustahkamlaydi. Ilm – inson hayotidagi eng muqaddas va yo‘qolmas boylıklardan biridir. Uni hech kim tortib ololmaydi, u yong‘inda kuyib, suvda cho‘kib ketmaydi. Ayniqsa, yoshlik – bilim egallash uchun eng qulay, bebaho davrdir. Shu sababli har bir yosh o‘z vaqtini behuda o‘tkazmasligi, ilm va ma‘rifatga intilishi lozim. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham 2020-yil 25-dekabr kuni O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqida yoshlarni ilmni qadrlashga, uni hayotiy mezon sifatida qabul qilishga chaqirib, quyidagicha ta‘kidlagan edilar: “Ilm va bilim – o‘tda yonmaydigan, suvda cho‘kmaydigan, hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanini aslo unutmang!” [2, 92-97]. Abdulla Avloniy ilmni inson hayoti va jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi, eng oliy va muqaddas fazilat sifatida talqin etadi. Unga ko‘ra, ilm — bu insonni ongli, axloqli va mas‘uliyatli shaxsga aylantiruvchi kuch bo‘lib, nafaqat dunyoviy, balki diniy burchlarni ham to‘g‘ri ado etishga yordam beradi. Ilm orqali inson o‘z harakatlarini baholaydi, to‘g‘ri yo‘lni tanlaydi va jamiyatga foyda keltiradi. Mazkur qarashlar bo‘lajak tarix o‘qituvchilari uchun nafaqat metodik, balki ma‘naviy-pedagogik yo‘riqnoma bo‘lib xizmat qiladi. [3].

Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda jadid ma‘rifatparvarlari – Behbudiy, Munavvarqori, Ibrat, Fitrat, Cho‘lpon, Qodiriy va boshqalarning ilmiy- pedagogik merosi ta‘lim va madaniyatda, balki jamiyatning turmush tarzi va urf-odatlarini isloh qilishda ham muhim o‘rin tutadi. Ular isrofgarchilikka qarshi chiqqan, xalqni ilm, ma‘rifat va ijtimoiy ong sari yetaklashga intilgan. Ayniqsa, Mahmudxo‘ja Behbudiyning isrof haqida qilgan murojaati yosh avlod uchun katta saboq bo‘lib xizmat qiladi. Bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga bu kabi namunalarning o‘rgatilishi ularning kasbiy shakllanishida axloqiy-mazmuniy asos bo‘lishi bilan birga, ularni ma‘naviy jihatdan yetuk va vatanparvar shaxslar etib tarbiyalashga xizmat qiladi. [4]

Keyinchalik, 1917-yilda hatto “Sho‘roi Islomiya” tashkiloti ham bu masalaga jiddiy e‘tibor qaratib, ushbu yo‘nalishda maxsus qaror qabul qilgan edi [5].

Mahmudxo‘ja Behbudiy ilm-fan va taraqqiyotdan orqada qolgan musulmon jamiyatining holatidan chuqur iztirobda bo‘lib, islom dini noto‘g‘ri talqin qilinayotganini tanqid qilgan. U

haqiqiy ulamolar jamiyatga yo‘l ko‘rsatuvchi, xalq ongini yorituvchi, ilm va ma‘rifat tarqatuvchi ziyolilar bo‘lishi lozimligini ta‘kidlaydi. Bu fikrlar bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga jadidlar merosini o‘rgatishda faqat tarixiy faktlar emas, balki ularning zamonaviy ijtimoiy ahamiyatini anglatishga ham xizmat qiladi. Behbudiyning pozitsiyasi metodik yondashuvlarda faollik, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirishda muhim vosita bo‘la oladi. Behbudiy shunday degan edi: “Ulamolar va har bir xalqning intellektual mehnat bilan shug‘ullanuvchi vakillari o‘z millatining kelajagini ko‘ra bilishlari, unga yo‘l ko‘rsatishlari, foydali maslahatlar berishlari, odat va urf-odatlarini isloh qilish uchun masjidlarda va‘z-nasihahat qilishlari, maktab hamda madrasalarda bu dunyo va oxirat uchun zarur bo‘lgan ilmlarni o‘rgatishlari, gazeta va kitoblar orqali esa millat qanday boyishi mumkinligi haqida fikr yuritishlari va bahs-munozaralar olib borishlari zarur” [6]. Mahmudxo‘ja Behbudiy 1905-yilda nashr etilgan *Muntaxab al-jug‘rofiya* darsligida keltirgan fikrlari orqali aqidaparastlikka bo‘lgan salbiy munosabatini ochiq ifodalaydi. U diniy va dunyoviy bilimlar o‘rtasidagi tafovut ortib borayotganidan chuqur xavotir bildiradi va bu muammoni hal qilish yo‘li sifatida eskilik va yangilikni uyg‘unlashtirish zarurligini ilgari suradi. Behbudiy fikricha, musulmon jamiyati taraqqiyotga faqat ilm-fan va e‘tiqodni bir butun holda egallagan taqdirdagina erisha oladi [6]. Ushbu qarashlar bo‘lajak tarix o‘qituvchilari uchun muhim saboq bo‘lib, ularni qadimiy bilim manbalariga hurmat, zamonaviy tafakkurga ochiqlik va ijtimoiy qarama-qarshiliklarga ilmiy asosda yondashishga yo‘naltiradi. Behbudiyning bu pozitsiyasi integrativ va ko‘pyoqlama fikrlashni rivojlantirish orqali ta‘lim metodikasini takomillashtirishga xizmat qiladi. Mahmudxo‘ja Behbudiy ayniqsa quyidagi da‘vat bilan o‘z fikrini yakunlaydi: “Agar biz, Turkiston musulmonlari, birgalikda harakat qilgan holda islohotlarga intilsak, ziyolilarni boylar va ulamolar bilan birlashtirsak, bu orqali dinimiz, millatimiz va vatanimiz ravnaqi uchun katta hissa qo‘shgan bo‘lamiz.” [7].

Turkiston jadidlarining milliy ravnaq va ozodlik yo‘lidagi orzu-umidlari to‘liq amalga oshmagan bo‘lsa-da, ularning ma‘rifiy jasorati xalq xotirasida barhayotdir. Bugungi kunda Avloniy, Behbudiy va Munavvarqori kabi siymolarning “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlangani, ularning ilmiy-ma‘naviy merosining davlat darajasida e‘tirof etilayotganini ko‘rsatadi. Turkiston jadidlarining ma‘rifiy jasorati xalq xotirasida barhayot bo‘lib, ularning merosi bugun davlat darajasida e‘tirof etilmoqda. Bu merosni bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga o‘rgatish milliy ong va Uchinchi Renessans g‘oyalarini yoshlar tafakkuriga singdiradi hamda tanqidiy fikrlash, vatanparvarlik va zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, kompetensiyaga asoslangan yondashuv nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog‘lash orqali ta‘lim samaradorligini sezilarli darajada kuchaytiradi [9, 45-50].

Mutafakkirlar va jadidlar tarbiyani jamiyat taraqqiyoti va milliy uyg‘onishning poydevori sifatida baholagan. Ularning fikricha, tarbiya — bu faqat bilim berish emas, balki insonni komil, ma‘naviy yetuk va jamiyatga foydali shaxs sifatida shakllantirishdir. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi jadidlar tarbiyani ma‘naviy-axloqiy, jismoniy, aqliy, estetik va mehnat tarbiyasi kabi turlarga ajratgan. Ayniqsa, Avloniy o‘z asarlarida axloqiy tarbiyani eng ustuvor deb hisoblab, uni insoniyat taraqqiyotining negizi sifatida ko‘rsatadi. Jadidlar shaxs tarbiyasini har tomonlama rivojlantirishni asosiy pedagogik vazifa deb bilganlar. Ularning nazarida, har bir tarbiya turi — axloqiy, jismoniy, aqliy, estetik va mehnat tarbiyasi — ta‘lim oluvchining individual kamoloti uchun zaruriy omildir. Masalan, Behbudiy axloqiy poklik va ijtimoiy ongni shakllantirishni muhim deb hisoblagan bo‘lsa, Avloniy aqliy va estetik tarbiya orqali shaxs tafakkurini, zehniy dunyosini kengaytirishga e‘tibor qaratgan. Bu yondashuvlar o‘quvchi shaxsini nafaqat bilimli, balki vatanparvar, adolatparvar va ijtimoiy mas‘uliyatli etib tarbiyalashga xizmat qilgan.

Globallashuv sharoitida jadidlar ilmiy merosini bo‘lajak tarix o‘qituvchilariga o‘rgatish — milliy o‘zlikni asrash, tarixiy ongni shakllantirish va yosh avlodni ma’naviy jihatdan yetuk shaxslar etib tarbiyalashda muhim vositadir. Zamonaviy metodik yondashuvlar asosida bu merosni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish, o‘qituvchilarning kompetensiyasini oshirib, ularni milliy qadriyatlarga sodiq, tanqidiy fikrlovchi, faol va mas’uliyatli fuqarolarni tarbiyalashga yo‘naltiradi.

FOYLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sultonov F. X. “Sharq tafakkur nurini dunyoga tanitgan yurtimizning buyuk allomalar” (Targhi‘botchilar uchun o‘quv-uslubiy qo‘llanma.) Toshkent, 2022.
2. Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlariga doir konseptual g‘oyalari va tavsiyalari) // Tuzuvchilar: M.Nurmatova, A.Utamuradov, J.Ramatov, O.Nishonova, Q.Abdurahimov, J.Yusubov, J.Yusubov, U.Menglikulov, O.Ne‘matov. – Toshkent: Lesson press, 2022. – 200 b.
3. Abdulla Avloniy. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. www.ziyouz.uz. Chop etilgan: 13.02.2017. Muallif: Ziyouz.uz.
4. Behbudiy M. Bizni kemiruvchi illatlar // “Oyina” jurnali, 1915 yil, 13-son. B. 342
5. Sho‘roi Islomiya qarornomasi // Najot. 1917 yil 10 aprel.
6. Behbudiy Mahmudxo‘ja. Muntaxabi jug‘rofiya, 1-jild. 1905 yil. 27-bet
7. Behbudiy M. Bayoni haqiqat // “Ulug‘ Turkiston“ gazetasi. 1917 yil 12 iyun.
8. Qoraev, S. (2016). Specific features of interdisciplinary coherence and interoperability. “Education, Science and Innovation,” 2 (2), 45-50.
9. Раджапов З. Из истории общественно-политической мысли таджикского народа во второй половине XIX и в начале XX вв. – Сталинабад, 1957. С. 406.